

REKLAMANING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI YOSHLARNING KUNDALIK HAYOTIDAGI O'RNI

Asadullayev Nematulla Ravshan o'g'li

Maqola reklamani kundalik hayotning elementi sifatida idrok etish xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Ta'kidlanishicha, reklama shunchaki samarali marketing vositasiga aylangan tashqi ko'rinishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan jamiyatning ijtimoiy tuzilishining bir qismi. 2014-2015 yillarda o'tkazilgan sotsiologik so'rov natijalariga ko'ra, reklama zamonaviy ijtimoiy institut sifatida yosh avlod tarbiyasi, shuningdek, uning munosabati, me'yorlari, qadriyatlarini, xulq-atvori va turmush tarziga ta'siri. Muallif reklama kommunikatsiyasining ijtimoiy mas'uliyati muammosiga alohida e'tibor berib, bu rus yoshlari uchun muhim ijtimoiy ma'lumotnoma ekanligini isbotlaydi. Yoshlarning reklamaniing turli turlariga munosabati xususiyatlari, ularga bo'lgan ishonch darajasi ko'rib chiqiladi. Zamonaviy reklama tomonidan targ'ib qilinadigan asosiy xatti-harakatlar va qadriyatlar yoshlar nuqtai nazaridan ta'kidlangan. Reklama kampaniyalari syujetlarida yoshlar eng ko'p uchragan oila qiyofasi tahlil qilinadi. Bundan tashqari, respondentlarning zamonaviy reklamaga oid fikrlari taqqoslanadi.

Bu yosh avlod tarbiyasiga: uning tashqi ko'rinishi, qadriyatlarini, dunyoqarashi va intilishlariga ulkan ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: reklama, reklama kommunikatsiyasi, yoshlar, reklama idroki, ta'sir reklama, reklamaniing ijtimoiy mas'uliyati.

Zamonaviy insonning hayoti, har qanday jamoat sohasi, busiz tasavvur qilish qiyin dir. Reklama kommunikatsiyalari faoliyatimizning biz endi sezmaydigan barcha jihatlariga chuqur singib ketgan noyob yoki yangi narsa sifatida. Bugungi kunda bizni har doim o'rab turgan, har xil narsalarni o'z ichiga olgan universal element odatiy holga aylandi . Bolaning reklamaga ta'siri bolalikdan boshlanadi va o'smirlik davrida davom etadi.

Insonlar hamma joyda: uyda, uyda ko'chada, transportda, ishda, ta'tilda va boshqa holatda o'zlari bilmagan holda reklamaga duch kelishadi.

Bizning hayotimizda ommaviy kommunikatsiya turlaridan biri sifatida reklama mavjudligi bilan zamonaviy dunyoning o'ziga xos xususiyatlariga to'liq mos keladi.

Uning axborot globallashuvi, iqtisodiy integratsiya va madaniylashuvi va shu bilan birga, ko'plab tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, u asta-sekin butun dunyini bir katta jamiyatga aylanib boorish jarayonidadir.

Bu asosan reklama kommunikatsiyalarining bugungi yoshlarga, ularning xulq-atvori, qadriyatlarini va turmush tarziga ta'sirida namoyon bo'ladi.

Reklamaniing insonga ta'sirini o'rganish masalasi ancha murakkab bo'lib, bu o'rganilayotgan ob'ektlarning xususiyatlari bilan izohlanadi. Biridan bir tomondan, bu turli xil ijtimoiy munosabatlar, qarashlar, his-tuyg'ular, ichki tajriba va ehtiyojlarga ega bo'lgan, xatti-harakatlar va harakatlarda o'z aksini topadigan shaxs bo'lsa, ikkinchi tomondan, reklama sanoatining o'ziga xos mahsulotlarini, ularning iqtisodiy maqsadlarini, , targ'ib qilinadigan tovarlar va xizmatlar, shuningdek, ommaga ta'sir qilish mexanizmlaridir. Aksariyat hollarda namoyish etilayotgan reklama mahsuloti va insonning muayyan harakati o'rtasida bog'liqlikni o'rnatish oson emas: uni harakatga undagan haqiqiy sabablar, ko'pincha umumiy baholovchi mutaxassislarni hisobga olmaganda, hatto o'ziga ham noma'lum bo'lib qoladi. Reklama

ta'sirini tahlil qilish ommaga to'liq miqyosda talab qiladi uzoq muddatli tadqiqotlar, turli eksperimental metodlarni qo'llash, modellashtirish reklama tushunchasini biroz bolsa ham idrok qilishimizga yordam beradi. Biroq, buning ba'zi jihatlari muammolarni toliq baholay olmasligimizni ham bildirishi mumkin.

Shu maqsadda 2014-2015 yillarda sotsiologik tadqiqot o'tkazildi. Uning ishtirokchilari 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlar edi.

- reklama sanoati bilan bog'liq bo'lmagan turli mutaxassisliklar bo'yicha universitetlarning talabalari va bitiruvchilari bo'ldi.

Tadqiqotda jami 112 kishi ishtirok etdi, ularning oldida tuzatish vazifasi turardi guruhda muhokama qilingan masalalar bo'yicha o'z fikrlarini bildirishdi. Savollar fasilitatorlar tomonidan berildi va bir nechtaga bo'lindi

reklama xabarlar mavzusiga, ularning shakliga, reklamaga munosabati va uni idrok etishiga, respondentlar hayotida reklamani rolini baholashga bag'ishlangan bloklar. Tadqiqot natijalari yoshlarning javoblarida ancha qarama-qarshi natijalar ko'rsatdi. Shunday qilib, respondentlar atrofda reklamani payqadimi yoki yo'qmi degan savolga javob berib, ko'pchilik (44,6%) Bu ular bilan kamdan-kam sodir bo'lishini, biroz kamroq (33,9%) reklama xabarlar bilan tez-tez chalg'iganini, 21,4 foizi esa ularga umuman e'tibor bermaslikka harakat qilishini ta'kidladi. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, odatda, yoshlar "reklama" tushunchasini faqat televidenie bilan bog'laydilar.

"Reklama" so'zini eshitganingizda qanday tasvir paydo bo'ladi?" degan savolga javob berayotganda. yarmidan ko'p Respondentlar (50,9%) televizorga ishora qildilar filmlar va dasturlar o'rtasida pauza Sifatidagi eng ko'p uchraydigan reklama ekanligini ta'kidlashdi. Respondentlarning 60,7 foizi internet reklamani tanlagan. Internetda reklamani ko'pincha yoshlarning 24,1 foizi, ko'chada - 13,4 foizi topadi, reklama transportda va filmlarda eng kam e'tiborga olinadi (bu variantlar har biriga javoblarning 1 foizini tashkil etgan). Variantlar "jurnal va gazetalarda", "radioda", " savdo pavilyonlarida kabi variantlar bor edi.